

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения приобретенных пороков сердца Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пропедевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

DUSMUKHAMEDOV Makhmudjon Zakirovich
doctor of medical sciences, professor
YULDASHEV Abduazim Abduvalievich,
doctor of medical sciences, professor
DUSMUKHAMEDOV Shavkat Makhmudovich
Tashkent State Dental Institute

**CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION
(LITERATURE REVIEW)**

For citation: Dushmanmedov Makhmudjon, Yuldashev Abduazim, Dushmanmedov Shavkat. Current state and actual aspects of dental implantation. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.313-319

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392939>

ANNOTATION

During the past years, dental implantation has become of increasing importance in the treatment of adentia in clinical dentistry. Dental implantation should always be based on the need to achieve a prosthesis that respects the biological, functional, and esthetic requirements. In this regard, the problem arises of searching for new short protocols that simultaneously ensure maximum preservation of the spatial and natural configuration of the tissues of the peri-implant area and its aesthetic significance. Basic methods of dental implantation are designed for standard anatomical conditions. However, it may not be recommended for the following clinical indications: complex anatomy, need for minimal invasive surgery, optimization of implant placement (e.g., critical esthetic cases), and immediate loading. Hence, the application of these methods in aesthetically significant areas of the jaws should further be investigated. More effective and promising methods of dental implantation remains relevant.

Key words: implantation, osteointegration, aesthetics, injury, treatment

ДУСМУХАМЕДОВ Махмуджон Закирович
доктор медицинских наук, профессор
ЮЛДАШЕВ Абдуазим Абдувалиевич,
доктор медицинских наук, профессор
ДУСМУХАМЕДОВ Шавкат Махмудович

Ташкентский государственный стоматологический институт

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****АННОТАЦИЯ**

Дентальная имплантация стала наиболее востребованным методом лечения полного или частичного отсутствия зубов. Протезирование на дентальных имплантатах является

методом выбора при реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов. В настоящее время основным критерием успеха является эстетические требования, предъявляемые к результату имплантологического лечения. В связи с этим возникает проблема поиска новых коротких протоколов, одновременно обеспечивающих максимальное сохранение пространственной и естественной конфигурации тканей периимплантационной области и ее эстетическую значимость. Базовые методики дентальной имплантации рассчитаны на стандартные анатомические условия, при которых имеется достаточная высота и толщина альвеолярного отростка для устанавливаемого имплантата. Применение данных методов в эстетически значимых зонах челюстей продолжает оставаться темой активного изучения. Поэтому поиск более эффективных и перспективных методов дентальной имплантации и профилактика послеоперационных осложнений остаётся актуальным.

Ключевые слова: имплантация, остеointegrация, эстетика, травматизация, лечение

DUSMUXAMEDOV Maxmudjon Zakirovich

tibbiyot fanlari doktori, professor

YULDASHEV Abduazim Abduvalievich,

tibbiyot fanlari doktori, professor

DUSMUXAMEDOV Shavkat Maxmudovich

Toshkent davlat stomatologiya instituti

TISH IMPLANTATSIYASINING HOZIRGI HOLATI VA DOLZARB MASALALARI (Adabiyotlar sharxi)

ANNOTATSIYA

Tish implantatsiyasi yaqin kunlarda yo'qolgan tish o'rnini tiklashda davolashning eng mashhur usuliga aylandi. Hozirgi vaqtda tish qatorida nuqsonlari bo'lgan bemorlarni reabilitatsiya qilishda estetik talablar davolash jarayonidagi muvaffaqiyatning asosiy mezoniga aylandi. Shu munosabat bilan, implant va uning atrofidagi to'qimalarining tabiiy tuzulishi va funksiyasini hamda uning estetik ahamiyatini maksimal darajada saqlashni ta'minlaydigan yangi qisqa protokollarni izlash muammosi paydo bo'ladi. Tish implantatsiyasining asosiy usullari standart anatomik sharoitlarda ishlash uchun moljallangan. Ammo ushbu usullarni implant o'rnatilishi uchun alveolyar o'siqning yetarli balandligi va qalinligi mavjud bo'magan hollarda, ayniqsa jag'larning estetik jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan sohalarida qo'llash hali ham o'z yechimini topmagan. Shuning uchun tish implantatsiyasining yanada samarali va istiqbolli usullarini izlash va ularni amaliyotda keng tadbiiq qilish dolzarbligicha qolmoqda.

Kalit so'zlar: implantatsiya, osteointegratsiya, estetika, jarohat, davolash

Дентальная имплантация является одной из приоритетных задач современной стоматологии. Применение имплантатов в качестве искусственных дентальных опор повышает качество жизни пациентов и позволяет решать многочисленные проблемы протезирования больных с частичным или полным отсутствием зубов [11].

Благодаря своей наукаёмкости и интегративному, стремительному развитию за последние годы дентальная имплантация стала наиболее востребованным методом лечения полного или частичного отсутствия зубов. Протезирование на дентальных имплантатах является методом выбора при реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов, позволяющим решить вопросы профессионального, социального, психологического, физиологического, эстетического характера [1,2,16]. В настоящее время уровень потребности населения в ортопедическом лечении остаётся достаточно высоким: в возрасте 20-29 лет он составляет 30,4% обследованных, достигая максимальных значений 68,1% в возрастной группе 50-59 лет [7,13]. Это свидетельствует о том, что необходимость населения в протезировании возрастает, приобретая характер социальной проблемы. Свыше 90% используемых в настоящее время дентальных имплантатов это внутрикостные (эндооссальные) устройства из сплавов титана [4,6,10,17].

В процессе развития имплантологии специалисты долго искали аналог периодонтальных связок. Проводились попытки разработать соединительнотканное крепление, имитирующее периодонтальную связку. Исследования Ph.Worthington (1952), A.Bodine [1956] показали, что имплантанты действительно могут закрепиться в кости при помощи образующихся вокруг них соединительной ткани, однако она не обладает достаточной степенью организации, чтобы имитировать периодонтальную связку и выполнять ее функции.

Если на начальных этапах появления имплантации вопрос «выживаемости» имплантатов был основным критерием успеха проведенного лечения [7], то сегодня, когда основные механизмы и условия интеграции имплантатов биологически обоснованы, достигнуты высокие показатели остеоинтеграции, а сама операция дентальная имплантация стала, по сути, рутинным повседневным вмешательством, – на первый план выходят эстетические требования, предъявляемые к результату имплантологического лечения [7]. Анализ отечественной и зарубежной литературы последних лет позволяет сделать вывод о расширении перечня критериев успешной имплантации, особую роль отводя эстетике в области протезирования [27,9]. В связи с этим возникает проблема поиска новых коротких протоколов, одновременно обеспечивающих максимальное сохранение пространственной и естественной конфигурации тканей периимплантационной области и ее эстетическую значимость [7].

Важным моментом в планировании имплантологического лечения в эстетически значимой зоне является четкое определение требований к рентгенологическому обследованию, которое следует проводить в трех проекциях для выявления наличия достаточного объема костной ткани, дефектов и определения толщины вестибулярной стенки альвеолы. В настоящее время эти требования полностью обеспечиваются возможностями конусно-лучевой дентальной компьютерной томографии [КЛКТ] как основного рентгенологического метода предоперационного обследования и планирования лечения [19].

В исследованиях, проведенных с использованием КЛКТ, зафиксировано, что толщина вестибулярной стенки у человека в переднем отделе челюстей чаще всего составляет менее 2 мм [7]. По данным рентгенологического исследования V. Braut и соавт. [14] минимальная выявленная толщина вестибулярной костной стенки в области передних зубов и премоляров верхней челюсти составила менее 1 мм и была зафиксирована в 11,4 % случаев. По данным G. Huynh-Va и соавт. [30], толщина вестибулярной костной стенки в переднем отделе верхней челюсти превышала 1 мм лишь в 13 % случаев и в области премоляров верхней челюсти – в 41 % случаев.

Соответственно, крайне важен правильный подход к индивидуальному планированию лечения и тщательный отбор пациентов для каждого конкретного протокола. Важным моментом и является также свободное владение хирургом техникой операции и его мануальные навыки [26,31]. Однако приблизительно в 30 % случаев из-за неблагоприятных анатомических условий базовые, стандартные методики применяются только в определенных модификациях [5,8,15,33].

Базовые методики дентальной имплантации рассчитаны на стандартные анатомические условия, при которых имеется достаточная высота и толщина альвеолярного отростка для устанавливаемого имплантата. Известно, что процесс удаления зуба ведет к атрофии костной ткани и изменению архитектоники окружающих мягких тканей. Убыль костной ткани связана с повреждением волокон периодонта в момент удаления, которые одним своим концом фиксированы в кости альвеолы, а другим – в цементе корня [7]. После удаления зуба в результате операционной травмы и локального нарушения кровообращения развиваются вторичные деструктивные изменения как результат разрыва периодонтальной связки и повышения активности остеокластов [36], а количественные показатели потери кости напрямую зависят от ее биотипа (фенотипа).

По данным V. Charpius и соавт. [25] у лиц с тонким фенотипом уже через 8 недель после удаления зуба вертикальная резорбция альвеолярного гребня составляла 7,5 мм и более

в центральной зоне, в то время как у пациентов с толстым фенотипом альвеолярного гребня вертикальная потеря кости достигала лишь 1,1 мм. Таким образом, у пациентов с тонким фенотипом деструкция кости наблюдается в 3,5 раза чаще, чем документально подтверждено в экспериментальных исследованиях [23]. Но даже у пациентов с толстым фенотипом альвеолярного гребня деструкция кости более чем на 1 мм может отрицательно сказаться на эстетическом результате имплантологического лечения.

V. Chappuis et al. [25] изучали пространственные изменения вестибулярной стенки альвеол зубов в эстетически значимой зоне через 8 недель после удаления с использованием данных КЛКТ. По полученным данным стало достоверно известно, что наиболее чувствительной к резорбции является центральная относительно оси зубов зона переднего отдела альвеолярного гребня. Кроме того, авторами была выявлена прямая связь степени резорбции костной ткани с толщиной вестибулярной стенки: при изначальной толщине ≤ 1 мм показатели резорбции были максимальными, а при наличии дополнительных неблагоприятных факторов, таких как воспалительные очаги в периодонте, травматизация стенки альвеолы при эндодонтическом или ортопедическом лечении и т.п., деструкция вестибулярной стенки была наиболее выражена и происходила практически в 100 % случаев.

Процесс деструкции костной ткани вестибулярной стенки альвеолы неизбежно сопровождается коллапсом мягких тканей с нарастанием рубцовых изменений. Это ставит хирурга перед необходимостью выполнения ряда дополнительных хирургических манипуляций, зачастую многоэтапных, и не всегда приводит к соответствующему идеальным требованиям эстетическому результату, а в ряде случаев – и к неудовлетворительному [24].

Кроме особенностей анатомической архитектоники костных стенок альвеолы, на процесс костной атрофии и конечный эстетический результат в большой степени непосредственно влияет структура и объём десневого края, а конкретно, прикрепленной десны. Известно, что прикрепленная часть кератинизированной десны фиксируется и к цементу корня зуба, и к надкостнице [7], повреждение этого тканевого комплекса десневого прикрепления в момент удаления зуба неизбежно приводит к уменьшению зоны кератинизированной десны. Согласно концепции «тканевого барьера» Goldman H.M., Smucler H. (1978) [7] именно адекватная высота и толщина кератинизированной десны, в отличие от свободной десны, обеспечивает стабильность тканей десневого края, способность противостоять тяге мышц и травмирующему воздействию пищевого комка. Согласно J.V. Park [34], дефицит кератинизированной десны может способствовать ускоренному рассасыванию костной ткани альвеолы. Поэтому особенно трудно прогнозировать результат лечения у пациентов с тонким биотипом десны. В отличие от тонкого, толстый биотип десны более устойчив к механическим воздействиям. Он редко подвергается рецессиям и не сопровождается деструктивными процессами в подлежащей костной ткани, в отличие от тонкого. Однако, по данным N. Maria [7], тонкий биотип десны встречается у 75 % населения, что заставляет обратить более пристальное внимание на данную группу пациентов.

Операции по реконструкции альвеолярного отростка и альвеолярной части не всегда в полной мере решают проблему установки полноразмерных имплантатов. Нередко развиваются серьёзные осложнения: разрыв и перфорация слизистой верхнечелюстного синуса (30% случаев субантральной аугментации), верхнечелюстной синусит, остеомиелит челюсти, отторжение трансплантированного (имплантированного) материала [3,20,29]. В связи с этим одним из вариантов решения проблемы дентальной имплантации в условиях атрофии костной ткани является создание новых конструкций имплантатов, в частности имплантатов со сквозной пористостью, обладающих достаточной биомеханической устойчивостью и стабильностью, что позволит расширить возможности дентальной имплантации в условиях атрофии костной ткани.

По результатам многолетних наблюдений, при восстановлении зубного ряда в эстетической зоне специалисты все чаще отдают предпочтение непосредственной имплантации, которая обладает рядом преимуществ перед двухэтапной методикой [24,18]. Непосредственная имплантация была разработана в 1990-х годах, и первоначально основной

ее задачей было сокращение сроков имплантологического лечения пациентов [32,35]. Однако со временем показания расширились, и специалисты все чаще используют данный метод с целью сохранения как объема костной ткани, так и архитектоники мягких тканей в области имплантатов в эстетически значимых зонах челюстей [18].

Взгляд на непосредственную имплантацию неоднозначен. Ряд авторов утверждает, что установка имплантата непосредственно в лунку удаленного зуба препятствует полноценному ремоделированию костной ткани, но в то же время позволяет существенно сохранить размеры альвеолярного отростка. Положительные стороны заключаются в сокращении количества хирургических этапов и укорочении сроков лечения [12,26,28].

Данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о том, что эффективность непосредственной имплантации не уступает традиционному двухэтапному протоколу [22]. Однако для получения прогнозируемого результата, по мнению О.Б. Кулакова и соавт. [7], необходимо соблюдение нескольких условий: атравматичное удаление зуба без отслаивания лоскута, правильное формирование имплантационного ложа, заполнение свободного пространства вокруг имплантата остеопластическим материалом. Что касается сравнительной оценки эффективности непосредственной имплантации в различных отделах челюстей, многочисленными исследованиями доказана одинаковая выживаемость имплантатов, установленных в эстетических передних зонах по сравнению с другими отделами [21,24,28,22].

Несмотря на обнадеживающие результаты и положительные моменты, выявляется ряд сложностей, возникающих при проведении непосредственной имплантации. Так, В.Н. Олесова [7] не исключает возможность сохранения костной ткани при использовании немедленной имплантации, однако считает ее недостаточно эффективной ввиду трудности достижения первичной стабильности имплантата.

По данным S.T. Chen [7] and D. Buser [24], систематические обзоры литературы убедительно свидетельствуют о том, что непосредственная имплантация может приводить к значительным рецессиям слизистой оболочки, если применяется не по строгим показаниям. Исследования, проведенные C. Vera et al.; P. Roe et al. [7] по данным КЛКТ, подтверждают, что наиболее выраженная резорбция вестибулярной стенки в переднем отделе челюсти в течение 1-го года после удаления произошла именно при использовании метода немедленной имплантации. Поэтому ряд авторов рекомендует проведение непосредственной имплантации только в условиях толстого биотипа альвеолярного гребня и толстого биотипа десны [7,22].

К сожалению, ни один из известных методов лечения, направленных на сохранение первоначального объема и структуры костной и мягких тканей в области удаленного зуба (непосредственная имплантация, консервация лунки перед отсроченной имплантацией), не способны обеспечить сохранение объема альвеолы и толщины её вестибулярной стенки [23].

ВЫВОД: Данные отечественной и зарубежной литературы по вопросу непосредственной имплантации весьма разнообразны, противоречивы и разнородны, результаты – сложно прогнозируемы, а применение данного метода в эстетически значимых зонах челюстей продолжает оставаться темой активного изучения. Поэтому поиск более эффективных и перспективных методов дентальной имплантации и профилактика послеоперационных осложнений остаётся актуальным.

REFERENCES / СНОСКИ / ИКТИБОСЛАР:

1. Аванесян Р. А., Седова Н. Н. Медицинские возможности и социальные риски дентальной имплантологии. – 2015.
2. Бадалян В. А. Малоинвазивные технологии дентальной имплантации: патогенетическое обоснование и оценка клинической, экономической и эргономической эффективности внедрения в стоматологическую практику : дис. – Центр. науч.-исслед. ин-т стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий, 2014.

3. Бакотина А. В., Вишняков В. В., Панин А. М. Проблема возникновения верхнечелюстных синуситов после синуслифтинга и дентальной имплантации (обзор литературы) //Российская ринология. – 2016. – Т. 24. – №. 2. – С. 46-49.
4. Байриков И. М., Комлев С. С., Щербаков М. В. Ортопедическое лечение с использованием имплантатов в условиях сочетания неблагоприятных факторов //Институт стоматологии. – 2017. – №. 1. – С. 84-85.
5. Бениашвили Р. М. и др. Десневая и костная пластика в дентальной имплантологии. – 2017.
6. Гарданова Ж. Р. и др. Актуальное состояние и перспективы развития современной имплантологии //Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2015. – №. 4. – С. 66-72.
7. Дурново Е. А. и др. Современный взгляд на проблему эстетической реабилитации пациентов с использованием дентальных имплантатов //Современные проблемы науки и образования. – 2017. – №. 5. – С. 65-65.
8. Долгалев А. А. и др. Дентальная имплантология: хирургические этапы дентальной имплантологии. – 2018.
9. Икрамов Г. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОСТЕОПЛАСТИКИ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ЧАСТИ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ //Интернаука. – 2021. – №. 12-1. – С. 67-71.
10. Исакулов Ш. Р., Ризаев Ж. А. Краниофациал жарохатларда тиббий ёрдамни ташкиллаштиришни такомиллаштириш ва даволаш усулларини яхшилашга замонавий ёндашув //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
11. Королев А. И. Клиническое обоснование применения внутрикостных дентальных мини-имплантатов при протезировании больных с полной потерей зубов на нижней челюсти : дис. – 2020.
12. Кочиеру Г. П. и др. Немедленная имплантация и немедленная функциональная нагрузка на дентальные имплантаты //Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации», 2015. – Т. 5. – №. 8. – С. 1086-1090.
13. Луцкая И. К. Проблема выбора метода лечения в современной стоматологии //Современная стоматология. – 2017. – №. 1 (66). – С. 5-11.
14. Параскевич В. Л. Дентальная имплантология. – 2011.
15. Полупан П. В. Костная пластика и дентальная имплантация: взгляд на проблему //Медицинский алфавит. – 2014. – Т. 2. – №. 13. – С. 32.
16. Глушенко В. П. и др. Определение плотности костной ткани нижней челюсти в соответствии с классификацией Misch по данным рентгеновской денситометрии //Врач-аспирант. – 2016. – Т. 74. – №. 1.2. – С. 290-295.
17. Трезубов В. Н. и др. Динамика качества жизни пациентов при оптимизации имплантационного протезирования и отношение их к результатам стоматологического ортопедического лечения (социологическое исследование) //Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова. – 2017. – Т. 24. – №. 3. – С. 56-64.
18. Хабилов Н., Сафаров М., Досмухамедов Н. Анализ современных подходов к ортопедическому лечению с опорой на дентальные имплантаты //Stomatologiya. – 2018. – Т. 1. – №. 2 (71). – С. 67-71.
19. Чибисова М. А., Гольдштейн Е. В., Козицына С. И. Стандарты применения конусно-лучевой компьютерной томографии в хирургической стоматологии для снижения количества и профилактики осложнений операции имплантации //Дентальная имплантология и хирургия. – 2016. – №. 2. – С. 60-72.
20. Яременко А. И. и др. Анализ осложнений дентальной имплантации //Институт стоматологии. – 2015. – №. 2. – С. 46-49.
21. Amato F. et al. Guided Tissue Preservation: Clinical Application of a New Provisional Restoration Design to Preserve Soft Tissue Contours for Single-Tooth Immediate Implant

- Restorations in the Esthetic Area //International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. – 2020. – Т. 40. – №. 6.
22. Ajanović M. et al. Radiographic evaluation of crestal bone loss around dental implants in maxilla and mandible: One year prospective clinical study //Acta stomatologica Croatica: International journal of oral sciences and dental medicine. – 2015. – Т. 49. – №. 2. – С. 128-136.
 23. Araújo M. G. et al. Ridge alterations following grafting of fresh extraction sockets in man. A randomized clinical trial //Clinical oral implants research. – 2015. – Т. 26. – №. 4. – С. 407-412.
 24. Buser D. et al. Long-term stability of contour augmentation with early implant placement following single tooth extraction in the esthetic zone: a prospective, cross-sectional study in 41 patients with a 5-to 9-year follow-up //Journal of periodontology. – 2013. – Т. 84. – №. 11. – С. 1517-1527.
 25. Chappuis V. et al. Medication-related dental implant failure: systematic review and meta-analysis //Clinical oral implants research. – 2018. – Т. 29. – С. 55-68.
 26. Dusmukhamedov S. et al. Digital denture fabrication: A technical note //Applied Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 17. – С. 8093.
 27. Dusmukhamedov S. et al. Effect of anchor guiding sleeve length on accuracy of computer-guided flapless implant surgery: a model study //Journal of Oral Implantology. – 2022.
 28. Figliuzzi M. M. et al. Implant-prosthetic rehabilitation in bilateral agenesis of maxillary lateral incisors with a mini split crest //Case Reports in Dentistry. – 2016. – Т. 2016.
 29. Francetti L. et al. Coronally Advanced Flap With or Without Subepithelial Connective Tissue Graft for the Treatment of Single Recession: 5-Year Outcomes from a Comparative Study //International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. – 2018. – Т. 38. – №. 6.
 30. Huynh-Ba G. et al. Analysis of the socket bone wall dimensions in the upper maxilla in relation to immediate implant placement //Clinical oral implants research. – 2010. – Т. 21. – №. 1. – С. 37-42.
 31. Joshi V., Gupta S. Immediate implant placement in anterior aesthetic region and assessment using cone-beam computed tomography scan technology //Journal of International Oral Health: JIOH. – 2015. – Т. 7. – №. Suppl 2. – С. 99.
 32. Lee C. et al. Accuracy of the Provisional Prosthesis Scanning Technique versus a Conventional Impression Technique on Completely Edentulous Arches //Applied Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 16. – С. 7182.
 33. Motamedian S. R., Khojaste M., Khojasteh A. Success rate of implants placed in autogenous bone blocks versus allogenic bone blocks: A systematic literature review //Annals of maxillofacial surgery. – 2016. – Т. 6. – №. 1. – С. 78.
 34. Park J. B. et al. Removing bacteria from rough surface titanium discs with chlorhexidine and additional brushing with dentifrice //Gerodontology. – 2016. – Т. 33. – №. 1. – С. 28-35.
 35. Schwartz-Arad D., Schwartz-Arad D. Ridge Preservation & Immediate Implantation. – Quintessence Pub., 2012.
 36. J. A. Rizaev., A. A. Shodmonov. Editor Journals and Conferences. (2022, October 2). DENTAL IMPLANTATION USING COMPUTER SOFTWARE FOR ACCURATE PLACEMENT AND LONG-TERM PROSTHETIC RESULTS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DKC6W19>
 37. Zhang W., Skrypczak A., Weltman R. Anterior maxilla alveolar ridge dimension and morphology measurement by cone beam computerized tomography (CBCT) for immediate implant treatment planning //BMC oral health. – 2015. – Т. 15. – №. 1. – С. 1-8.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000